

IJTIMOY TARMOQLAR TILINING LEKSIK-GRAMMATIK XUSUSIYATLARI (TELEGRAM VA INSTAGRAM MISOLIDA)

Muxammatisayeva Kamolaxon Solohidin qizi
Ravshanova Surayyoxon Baxtiyorjon qizi,
Andijon davlat universiteti Filologiya fakulteti,
Kompyuter lingvistikasi yo‘nalishi 2-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20455918>

Annotatsiya. Tezisdagi Telegram va Instagram muloqotida shakllanayotgan ijtimoiy tarmoqlar tilining leksik-grammatik xususiyatlari tahlil qilinadi. Raqamli kommunikatsiya sharoitida yozma nutq og‘zaki nutqqa yaqinlashib, qisqartma, emoji, hashtag, transliteratsiya, inglizcha o‘zlashmalar, kod-almashuv, ekspressiv belgilar, noan’anaviy tinish belgilari va elliptik gaplar faol qo‘llanmoqda. Telegramda tezkorlik, guruhli muloqot, kanal matnlari va audio-vizual qo‘shimchalar ustuvor bo‘lsa, Instagramda vizual kontent, izoh, hashtag va reklama nutqi asosiy o‘rin egallaydi.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy tarmoqlar tili, Telegram, Instagram, internet-lingvistika, leksik xususiyat, grammatik xususiyat, emoji, hashtag.

Аннотация. В данной научной статье анализируются лексические и грамматические особенности языка социальных сетей, развивающегося в процессе общения в Telegram и Instagram. В цифровой коммуникации письменный язык приближается к устному, активно используются сокращения, эмодзи, хэштеги, транслитерация, заимствованные слова из английского языка, переключение кодов, выразительные символы, нетрадиционная

пунктуация и эллиптические предложения. В то время как Telegram отдает приоритет оперативности, групповому общению, SMS-сообщениям в каналах и аудиовизуальным вложениям, Instagram делает акцент на визуальном контенте, комментариях, хэштегах и рекламном языке.

Ключевые слова: язык социальных сетей, Telegram, Instagram, интернет-лингвистика, лексическая особенность, грамматическая особенность, эмодзи, хэштег.

Abstract. This research article analyzes the lexical and grammatical features of social media language, evolving through communication on Telegram and Instagram. In digital communication, written language is becoming more closely related to spoken language, with the active use of abbreviations, emoji, hashtags, transliteration, English loanwords, code-switching, expressive symbols, unconventional punctuation, and elliptical sentences. While Telegram prioritizes efficiency, group communication, SMS messages in channels, and audiovisual attachments, Instagram emphasizes visual content, comments, hashtags, and advertising language.

Keywords: social media language, Telegram, Instagram, internet linguistics, lexical feature, grammatical feature, emoji, hashtag.

Ijtimoiy tarmoqlar zamonaviy til taraqqiyotiga kuchli ta'sir ko'rsatayotgan kommunikativ muhitlardan biridir. Telegram va Instagram kabi platformalar faqat axborot almashish vositasi emas, balki til birliklari yangicha qo'llanadigan, yozma va og'zaki nutq chegaralari yaqinlashadigan, ijtimoiy guruhlar o'ziga xos leksik-grammatik ifoda yaratadigan maydon sifatida namoyon bo'lmoqda. Internet tilshunosligi bo'yicha tadqiqotlarda raqamli muhit tilning ijodiy imkoniyatlarini kengaytirishi, yangi uslubiy shakllar va kommunikativ normalarni yuzaga chiqarishi ta'kidlanadi [1]. David Crystal internet tilini alohida kommunikativ hodisa sifatida talqin qilib, unda yozma va og'zaki nutqqa xos belgilar o'zaro tutashishini ko'rsatadi .

Telegram va Instagramdagi o'zbekcha muloqotda adabiy til, so'zlashuv tili, yoshlar slengi, inglizcha-ruscha o'zlashmalar, kasbiy terminlar va vizual belgilar bir matn ichida aralash qo'llanadi. Natijada klassik yozma matndan farqli, ixcham, emotsional, dialogik va tezkor nutq shakli vujudga keladi. Ushbu hodisa til me'yoring buzilishi bilangina izohlanmaydi. Raqamli muhitda muloqot tezligi, auditoriya kengligi, xabar hajmi, platforma dizayni, foydalanuvchining yoshi va kommunikativ maqsadi til tanlovini belgilaydi. Herring kompyuter vositasidagi kommunikatsiyani insonlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari orqali kechadigan matnli muloqot turi sifatida izohlaydi [2]; bunday muloqotda texnik vosita til shakliga bevosita ta'sir o'tkazadi .

Telegram tilining asosiy xususiyati tezkorlik va funktsionallikdir. Shaxsiy yozishmalar, guruhlar, kanallar va izohlar tizimi bir-biridan farqli nutq shakllarini yuzaga keltiradi. Shaxsiy chatlarda qisqa gaplar, to'liq bo'lmagan sintaktik birliklar, emojilar, ovozli xabar bilan bog'langan yozma izohlar ko'p uchraydi: "keldim", "kut", "hozir", "zo'r ekan", "ok", "rahmat katta". Guruh muloqotida murojaat shakllari, javobga javob, iqtibos, mem, sticker, kinoya va ekspressiv belgilar faol qo'llanadi. Kanallarda esa reklama, yangilik, rasmiy xabar, shaxsiy blog nutqi va targ'ibot uslubi aralashadi. Telegram matnlarida "admin", "post", "kanal", "link", "bot", "feedback", "reaction", "comment", "subscribe" kabi leksik birliklar o'zbekcha gap tuzilishiga moslashadi: "link tashlang", "post joylandi", "bot ishlaymapti", "reaksiya qoldiring". Leksik darajadagi o'zlashuvlar raqamli faoliyat bilan bog'liq yangi predmet va harakatlarni nomlash ehtiyojidan kelib chiqadi.

Instagram tilida vizual kontent bilan bog'langan qisqa, obrazli va emotsional matnlar ustuvor. Rasm yoki video ostidagi caption, story matni, reels tavsifi, izohlar va hashtaglar alohida kommunikativ vazifa bajaradi. Instagram matnida foydalanuvchi o'zini taqdim etadi, auditoriya e'tiborini tortadi, imidj yaratadi, mahsulot yoki xizmatni reklama qiladi, hissiy holatni ifodalaydi. "Mood", "style", "trend", "beauty", "life", "blog", "reels", "story", "like", "follow", "giveaway" kabi birliklar o'zbekcha kontekstga kirib, yangi qo'llanish shakllarini hosil qiladi. Baron mobil va onlayn kommunikatsiya o'qish, yozish, gapirish hamda tinglash odatlariga ta'sir qilayotganini, ammo ta'sir ko'pincha yuzaki xavotirlarda tasvirlanganidan murakkabroq ekanini qayd etadi [3]. Instagram tili ham savodsizlik mahsuli emas, balki vizual kommunikatsiya, auditoriya psixologiyasi va tezkor ta'sir mexanizmlariga moslashgan nutq shaklidir .

Ijtimoiy tarmoqlar tilining leksik xususiyatlari, avvalo, qisqartmalar va soʻz yasashdagi erkinlikda koʻrinadi. Foydalanuvchilar “rax”, “spas”, “ok”, “norm”, “zoʻrku”, “gap yoʻq”, “top”, “like bos”, “koment yoz” kabi ixcham birliklardan foydalanadi. Inglizcha va ruscha unsurlar oʻzbekcha grammatik muhitga moslashib ketadi: “like qildim”, “storyga qoʻydim”, “reels chiqaraman”, “komentda yozing”, “skrin qiling”, “zakaz oldim”. Bunda chet tilidan kirgan leksema oʻzbek tilidagi yordamchi feʼl yoki qoʻshimcha bilan birikib, gibrid shakl hosil qiladi. Leksik oʻzlashuvlar ayrim hollarda terminologik zaruratdan, ayrim hollarda esa uslubiy moda, yoshlar nutqi va platforma madaniyatidan kelib chiqadi.

Emoji, sticker va giflar ijtimoiy tarmoqlar tilida leksik birlikka yaqin vazifa bajaradi. Ular xabar mazmunini kuchaytiradi, kinoya yoki hazilni aniqlashtiradi, his-tuygʻuni soʻzsiz bildiradi. Masalan, “rahmat 😊” shakli oddiy minnatdorlikni yumshoq va samimiy ohangda beradi; “zoʻr 😂” shakli kulgi yoki kinoya bilan talqin qilinishi mumkin. Herring va Androutsopoulos kompyuter vositasidagi diskursda raqamli muloqotning yangi pragmatik belgilarini, matn, vizual belgi va platforma sharoiti oʻrtasidagi munosabatni alohida tahlil qiladi [4]. Telegram va Instagram muloqotida emoji grammatik gapning bir qismi boʻlmasa-da, nutq intonatsiyasi, hissiy ohangi va munosabat bildiruvchi komponent vazifasini bajaradi .

Telegram va Instagram misolida ijtimoiy tarmoqlar tili zamonaviy oʻzbek nutqining faol va oʻzgaruvchan koʻrinishi sifatida namoyon boʻladi. Uning leksik xususiyatlari qisqartmalar, inglizcha-ruscha oʻzlashmalar, raqamli terminlar, hashtaglar, emoji va gibrid soʻz birikmalarida koʻrinadi. Grammatik xususiyatlari esa elliptik gaplar, ogʻzaki nutqqa yaqin sintaksis, tinish belgilarining erkinligi, harf takrori, kontekstga tayanadigan toʻliqsiz birliklar va tezkor javob shakllarida ifodalanadi.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Crystal D. Language and the Internet. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. 304 p.
2. Herring S.C. Introduction // Computer-Mediated Communication: Linguistic, Social and Cross-Cultural Perspectives / Ed. by S.C. Herring. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2016. P. 1–10.
3. Baron N.S. Always On: Language in an Online and Mobile World. Oxford: Oxford University Press, 2018. 304 p.
4. Herring S.C., Androutsopoulos J. Computer-Mediated Discourse 2.0 // The Handbook of Pragmatics of Computer-Mediated Communication / Ed. by S.C. Herring, D. Stein, T. Virtanen. Berlin: Mouton de Gruyter, 2013. P. 411–438.
5. Yus F. Cyberpragmatics: Internet-Mediated Communication in Context. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2011. 353 p.